

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, SPL Issue 1, January 2024

E-ISSN: 2583-0880

Socio-Cultural Reformation by Azhvars

Dr. A. Pushpa, Assistant Professor of Tamil, Avinasilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore - 43. Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6409-0648>

DOI: 10.5281/zenodo.10587764

Abstract

Pallavar period is known as Bhakti movement period. A major role in the religious revival is attributed to the Bhakti cult. Sangha literature emphasizes secular man, music and life. The Sangha texts which were mixed with the life of the ancient people refer to Tirumala by the Tamil names of Maayon and Nedyon. Even though the Lord takes countless births, ten births are said to be the best. Paripadal talks about Boar, Aalari, Balarama and Kritinan among them. Thirumal is portrayed as a goddess in Sangha texts. Thirumal is the god who protects the land of Mullai, herds of cows increase milk and give fertility, Thirumal spreads the sound of Kaayaambu, and the leader tames the strong bulls and marries the women. It can be said that the worship of Maayon, which was deep in the age of religion, has taken many dimensions to maintain itself over time and thus Tamil is growing more and more. Chinnamanur Seppedu sings the praises of the Madurapuri Sangam, where the Mabharatam is performed in Tamil. Even though Vaishnavism developed with Paranthaman as the head of all Gods as the supreme deity, it did not fail to meet the needs of the laymen to fulfil his spiritual needs and achieve salvation along with devotion

Keywords: Social, Cultural, Reformation, Azhvars.

References

- [1] Ulaganathan. V., M. Andal Pavaiyum Alagu Tamil. Vasuki Publishing House, Chulai, Chennai- 600112, August- 1988.
- [2] Subpu Rediyar. Vadavenkadamum and Thiruvengkadamum. Sri Venkateswara Press, Parangimalai, Chennai, AD-1992.
- [3] Devarajan. Vaishnava Divya Desamangal 108. Senbaga Publishing House, Krishna Street, Bandi Bazaar, Chennai- 600017, 2006.
- [4] Devarajan. Vaishnavamum Alvargalum. Senbaga Publishing House, Pandi Bazar, Chennai- 600017.Oct- 2002.
- [5] Totatri, S. *Vaishnavism*. New Century Book House (P) Ltd. Ampathur, Chennai, 2010.
- [6] Jagatrakshagan, S. *Sri Nalayira Divya Prabandham Nayaurai*. Alvargal Research Centre, 29. Tilak Street, Thiagaraya Nagar, Chennai- 600017.
- [7] Jegada. *Thiru Mangai Alwar Thiruvayamutham*. Rajaji Nagar, Villivakkam, 2001.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

பசுமைச்சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

Be Eco-Friendly

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/pandian-tamil-journal-of-temple-studies.html>

சமூக கலாச்சார மாற்றத்தில் ஆழ்வார்கள்

முனைவர் அ.புஷ்பா, உதவிப்பேராசிரியை, தமிழ்த்துறை, அவினாசிலிங்கம் மனையியல் மற்றும்

மகளிர் உயர்கல்வி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர் - 43, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6409-0648>

DOI: 10.5281/zenodo.10587764

ஆய்வுச் சுருக்கம்

பல்லவர் காலம் பக்தி இயக்க காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சமய மறுமலர்ச்சியின் அம்சமாக முக்கிய பங்காற்றிய தன்மை பக்தி இலக்கியங்களையே சாரும். சங்க இலக்கியம் சமய சார்பற்ற மனிதனையும் இசையையும் வாழ்வியலையும் வலியுறுத்துகிறது. பண்டைய மக்களின் வாழ்வியலோடு கலந்து இருந்த சங்க நூல்கள் திருமாலை மாயோன், நெடியோன் என்ற தமிழ் பெயர்களாலேயே குறிக்கின்றன. பெருமான் எண்ணற்ற பிறப்புகள் எடுத்தாலும் பத்து பிறப்புகள் சிறப்பாக கூறப்படுகிறது. அவற்றுள் பன்றி, ஆளரி, பலராமன், கிருட்டிணன் ஆகியவை குறித்து பரிபாடல் பேசுகின்றது. சங்க நூல்களில் தேவியாக திருமகள் சுட்டப்படுகிறாள். முல்லை நிலத்தைக் காக்கும் கடவுளாக திருமாலும் முல்லை நில பசு கூட்டங்கள் பாலாய் பெருக்கி வளம் தர காயாம்பூ வண்ணனாகிய திருமாலைப் பரவி குரவைக் கூத்தாடுதலும், தலைவன் வலிமையான காளைகளை அடக்கி மகளீரை மணம் செய்தலை கலித்தொகை முல்லை திணைப் பாடல்கள்பதிவு செய்துள்ளது. சமய பொறையில்லா காலத்தே ஆழ்ந்திருந்த மாயோன் வழிபாடு கால நீட்சியில் தன்னை தக்க வைத்துக்கொள்ள பல பரிமாணங்களை எடுத்துள்ளது அதனால் தமிழ் மேலும் மேலும் வளர்ந்து உள்ளது என்றே கூறலாம். மாபாரதம் தமிழ் படுத்தும் மதுராபுரி சங்கம் வைத்தும் என்று சின்னமனார் செப்பேடு புகழ் பாடுகின்றது. இறைவனுக்கெல்லாம் தலைவனாக பாற்கடலில் பள்ளி கொண்டிருக்கும் பரந்தாமனை முழுமுதற் கடவுளாகக் கொண்டு வைணவ சமயம் வளர்ந்தாலும் பக்தியோடு சேர்ந்து பாமரனின் அறியாமையை நீக்கவும், முக்தி அடையச் செய்வதிலிருந்து தவறவில்லை என்பதை நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தின் வழி அறிய முடிகின்றது.

திறவுச்சொற்கள்: சமூகம், பண்பாட்டு, சீர்திருத்தம், ஆழ்வார்கள்.

முன்னுரை

பெருமானின் மீது கொண்ட பக்தியில் ஆழ்ந்து தோய்ந்து ஆனந்தத்தில் மூழ்கியவர்கள் ஆழ்வார்கள். அவர்கள் அருளிச்செய்த நாலாயிரம் பாசுரங்களும் இறை அனுபவத்தோடு வாழ்வியல் நெறிகளை பேசுகின்றது. இறைவனை அடைய முதலில் அறவாழ்வு அவசியம் அவ்வழியில் வாழ்ந்து அறத்தையும் மறத்தையும் பகுத்தாய்ந்து பண்பட்டு பக்குவப்படுத்தல்

வேண்டும். பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பல்லுயிர்களும் தோன்றி ஆறறிவு உடைய மனிதனின் முயற்சியால் உடல், உள்ளம், உணர்வு, அறிவு, செயல் போன்றவை பண்பட்டு ஒரு சமூகம் உருவானது. அதன் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியே ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் மனிதனின் ஆத்ம முக்திக்கானத் தேடலாக வளர்ச்சி பெற்று அடுத்தடுத்த நிலைக்கு மனிதனை உந்தி தள்ளியது. இன்றைய சமூக அரசியல் பொருளியல் கடந்து மனிதனுக்கு ஏதோ ஒரு அமைதி தேவைப்படுகிறது அந்தத் தேடலில் முகழ்த்தது தான் இறை நம்பிக்கை. சமூக ஒற்றுமைக்கும் ஒழுங்கமைந்த மேல் நோக்கிய வளர்ச்சிக்கும் இறை நெறியில் பக்குவப்படுதல் அவசியமாகின்றது. அனைவருக்கும் உணவு, உடை, உறைவிடம், வாழ்க்கையின் இன்பம் கிடைத்து சமாதானமாக அமைதியாக வாழ நம் முன்னோர்கள் விரும்பினர். இ ரப்போரும் ஈவோரும் இல்லாத சமூகமாக நம் சமூகம் தண்ணிறைவு பெற்று வாழ வேண்டும். பசி பிணியின்றி சமுதாய கட்டுக்கோப்போடு மனிதன் வாழ சில ஒழுங்கு முறைகள் அவசியமாகின்றது அத்தகைய ஒழுங்கு முறைகளை வைணவ சமயம் முன்னெடுத்துள்ளது என்பதை ஆய்வதே நோக்கமாக அமைகின்றது.

சாதியை உடைத்தெறிந்த பக்தியின் குரல்

சாதி, மதம், இனம் என்று தேசம் பிளவு பட்டிருந்த வேளையில் அதனைக் கடந்து மனிதம் தான் உயர்ந்தது என்பதை வலியுறுத்தும் விதமாக, நம்மாழ்வார் எட்டாம் நூற்றாண்டிலேயே குரல் கொடுத்துள்ளார்.

குலத்தாங்கு சாதிகள் நாலிலும் கீழிழிந்து எத்தனை

நலந்தானிலாத சண்டாள சண்டாளர்களாகிலும்

வலந்தாங்கு சக்கரத்து அண்ணல் மணிவண்ணற்கு ஆள் என்று உள

கலந்தார் அடியார் தம் அடியார் எம் அடிகளே (நா. தி. பி-3195 ப. 1164)

என்று இறைவனின் முன் அனைவரும் சமமே என்பதை வலியுறுத்தும் விதமாக பக்தியின் மொழி அன்பு என்பதை வலியுறுத்திக் கூறியுள்ளார்.

அனைத்தும் கடந்த இறைநிலை

இறைவன் ஒருவனே அவன் எல்லாம் கடந்தவன் யாதுமாகி நின்றவன் அவனிடத்தில் பொய்மை, பகைமை, நான், எனது என்ற பாகுபாடு கிடையாது.

ஒன்றும் தேவும் உலகும் உயிரும் மற்றும் யாதுமில்லா அன்று

நான்முகன் தன்னோடு தேவர் உலகோடு உயிர் படைத்தான். (நா. தி. பி -3330. ப. 1210)

எல்லாம் கடந்த நிலை குறித்து ஊழி காலத்தில் இறைவன் ஒருவனே நித்தியமாய் நின்று உலக உயிர்களைப் படைத்தளிக்க தகுதியானவன் இதில் மனிதர்கள் பாகுபாடு பிரித்து தம்முள் பிளவுகளை ஏற்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதை நம்மாழ்வார் பாசுரத்தில் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

நினைக்கும் உருவத்தில் காட்சியளிப்பவன்

பசுமைச்சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

Be Eco-Friendly

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/pandian-tamil-journal-of-temple-studies.html>

இடைவிடாது இறை சிந்தனை இருந்தால் அந்த இறைவனே இறங்கி வந்து அருள் செய்வான் அதற்கு அவனை நோக்கி தியானத்திலே ஆழ்ந்திருத்தலே அவசியமானது என்று,

தமருகந்தது எவ்வுருவம் அவ்வுருவம் தானே

தமருகந்தது எப்பேர் மற்று அப்பேர் -தமருகந்து

எவ்வண்ணம் சிந்தித்து இமையா திருப்பரே

அவ்வண்ணம் ஆழியானாம். (நா. தி. பி-2125. ப. 814)

என்று பொய்கையாழ்வார் உருவம் பெயர் கூட முக்கியமில்லை அவரவர் சிந்தையில் எக்காட்சி எந் நிலையில் தோன்றுகிறதோ அவ்வாறே இறைவன் காட்சியளிப்பான் என்பதை வெளிப்படுத்துகின்றார்.

இகழ்ச்சியும் புகழ்ச்சியும் ஒன்றே

எல்லாமாய் நிறைந்திருக்கும் இறையை நீ புகழ்ந்தால் என்ன இகழ்ந்தால் என்ன இரண்டும் ஒன்றே கடல், மழை, வான், காற்று, உடல், உயிர் அவன் ஆகினானே என்று,

புகழ்வாய் பழிப்பாய் நீ பூந்துழாயானை

இகழ்வாய் கருதுவாய் நெஞ்சே- திகழ்நீர்

கடலும் மலையும் இரு விசும்பும் காற்றும்

உடலும் உயிரும் ஏற்றான் (நா. தி. பி-2154 ப. 822)

நம்மாழ்வார் பெரிய திருவந்தாதியில், கூறுகின்றார். துழாய் மாலை அணிந்த இறைவனை நீ புகழ்ந்தாலும் சரி இகழ்ந்தாலும் சரி எல்லாம் ஒன்று தான் புகழ்ச்சிக்கும் இகழ்ச்சிக்கும் மயங்குபவன் மனிதன் மட்டுமே இறைவன் எவ்வித சலனமும் அற்றவன் என்பதை மனித சமூகத்திற்கு விளக்க முனைந்துள்ளார்.

காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள்

இளமை இருக்கும் போதே எச்செயலையும் செய்து முடிக்க வேண்டும் ஆரோக்கியம் தவறும் போது இறைவனை அடையும் வழியும் நெறி மாறி செல்லும். இறைவனின் நாமத்தை கூறும் ஆற்றல் இவ் உடலில் இருக்கும் தருணத்திலேயே அதனை கூறி வலு சேர்க்க வேண்டும் மந்திரங்களும் தந்திரங்களும் யாகங்களும் செய்து வழிபடும் இளமை என்பது நீர்க்குமிழி போல நிமிடத்தில் மறையும் என்பதை,

சொல்லும் தனையும் தொழுமின் விழும் உடம்பு சொல்லும் தனையும் திருமாலை

நல்லிதழ்த் தாமத்தால் வேள்வியால் தந்திரத்தால் மந்திரத்தால் நாமத்தால் ஏத்திரேல்

நன்று (நா.தி.பி-2151 ப. 822)

என்று கூறுகிறார்.

எல்லாம் கடந்த ஆதி வடிவம்

நீ ஒரு உருவம் கொண்டவன் ஒளி வடிவாய் காட்சியளிப்பவன் என்று கூறுவார். உன்னை அறிய வேண்டுமெனில் எல்லாவற்றையும் கடந்த வியூக சொருபனான ஆதியான

உருவத்தை அறிவதே நீதியாகும். இவ்வுலகத்தை சிருஷ்டித்தவனே நீதான் என்னும் பொழுது அனைத்து உயிரினித்தும் நீயே காணப்படுகின்றாய்.

ஓர் உருவன் அல்லை ஒளி உருவம் நின்னுருவம்

ஓர் உருவன் என்பர் இரு நிலத்தார் ஓர் உருவம்

ஆதியாம் வண்ணம் அறிந்தார் அவர் கண்டர்

நீதியால் மண் காப்பார் நின்று (நா. தி. பி- 2241 ப. 850)

என்று பூதத்தாழ்வார் பரமாத்மாவின் வியூக சொரூப உருவத்தை விளக்குகிறார்.

அடியானுக்கு அடியான்

திருமழிசை யாழ்வாரின் பாடல்களின் வழி இறைவன் அடியவர்களுக்கெல்லாம் அடியவன் எவன் ஒருவன் மனதின் அந்தர் ஆத்மாவிலிருந்து இறைவனை காண்கின்றானோ அவனுக்கு அடியவராய் வந்து தொண்டு புரிவான் அந்த இறைவன் என்பதை விளக்கும் விதமாக திருவெஃகா கோவிலில் சயண நிலையில் இருந்த இறைவனை,

கணிக்கண்ணன் போகின்றான் காமரு பூங்கச்சி

மணிவண்ணா நீ கிடக்க வேண்டா- துணிவுடைய

செந்நாப் புலவனும் செல்கின்றேன் நீயும் உன்றன்

பைந்நாகப் பாய் சுருட்டிக் கொள்" (நா.தி.பி-2556 ப.2164)

என்றவுடன் திருமழிசைஆழ்வாரின் பின்னே சென்றதாகவும் மீண்டும் அரசன் வேண்டாம் என்றவுடன் திருமழிசையாழ்வார் எழுந்து செல்ல வேண்டாம் மீண்டும் படுத்துக் கொள் என்றதும் படுத்ததாக ஒரு கதை உண்டு. இது வெறும் கதை மட்டுமல்ல இறைவன் மீது பற்று வைத்திருக்கும் எவரும் ஏமாந்து போவதில்லை. எவன் ஒருவன் ஓர் அடி பக்தியாலும் அன்பாலும் எடுத்து வைக்கின்றானோ அவனை நோக்கி இறைவன் மூன்றடி இறங்கி வந்து உதவுவான் என்பதை விளக்கும் விதமாக பாசுரம் பாடியுள்ளார்.

இறைவனோடு தன்னை ஐக்கிய படுத்திய பக்தி

பாற்கடலைக் கடைந்து அமுத கலசத்தை நிரப்பியது போல உடலை வருத்தி வாய் திறந்து உன்னை உள் வைத்து நிரப்பிக்கொண்டேன். உன் பெயரை என் நாவில் தேய்த்துக் கொண்டேன் என்று மனம் உருகி இறைவனை தன்னோடு கரைத்துக் கொண்ட பெரியாழ்வார்,

கடல் கடைந்து அமுதம் கொண்டு

கலசத்தை நிறைத்தாற் போல்

உடல் உருக்கி வாய் திறந்து

மடித்துன்னை நிறைத்துக் கொண்டேன் (நா.தி.பி-466 ப. 210)

என்று பாடுகிறார் எவனொருவன் தன்னை மறந்து தன்னோடு இறையை நிறைத்துக் கொள்கின்றானோ அவனே இறைவனோடு இரண்டறக் கலக்கின்றான். திருமங்கை ஆழ்வார் தனது பெரிய திரு மொழியில்,

ஊனிடைச் சுவர் வைத்து என்பு தூண் நாட்டி

உரோமம் வேய்ந்து ஒன்பது வாசல்

தானுடைக் குரம்பை பிரியும் போது உன்றன்

சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன். (நா.தி.பி-1006 ப. 406)

என்று மாமிசம் எலும்பு உரோமத்தால் ஆன இவ்வுடலை விட்டு இவ்வுயிர் பிரியும் போதும் கூட உன்னை சரணடைய வேண்டும் என்று இறைவனிடத்தில் நீங்கா பற்றுடையவராக தன்னைக் கட்டுப்படுத்தி வாழும் முறையை விளக்குகின்றார்.

நெறிப்படுத்திய வேங்கடவன்

பல்லுயிர்களைக் கொன்று குறிக்கோள் இல்லாமல் என்னிடம் இரந்தாருக்கு இனிதான சொற்களைக் கூறாது தீங்கான சொற்களைக் கூறி பழி பாவங்களுக்கு அஞ்சாமல் வாழ்ந்தேன். வேங்கடவா உன்னை நினைத்த பொழுதே ஆட்கொண்டு என்னிடத்தில் இருக்கும் தீயனவற்றை நீக்கி நல்மனதை எனக்கு அளித்த வேங்கடவனே என்று திருமங்கையாழ்வார்,

கொன்றேன் பல்லுயிரைக் குறிக்கோள் ஒன்றி லாமையினால்

என்றேனும் இரந்தார்க்கு இனிதாக உரைத்தறியேன்

குன்றேய் மேகமதிர் களிர் மாமலை வேங்கடவா

அன்றே வந்தடைந்தேன் அடியேனை ஆட்கொண்டருளே (நா.தி.பி-2031 ப. 1406)

என்று மனிதன் விலங்கின எண்ணங்களையும் செயல்பாடுகளையும் தன்னகத்தே கொண்டு வாழ்ந்து இருந்தாலும் இறைவன் ஆட்கொண்டால் விலங்கு நிலையில் இருந்து தெய்வ நிலைக்கு உயர்வான் என்பதை வலியுறுத்துகின்றது.

கிருஷ்ண உணர்வில் ஆழ்ந்தவர்கள்

திவ்யம் என்ற வடசொல்லிற்கு தெய்வத்தன்மை பொலிந்தது என்பது பொருள். ஆழ்வார்களால் பாடப்பட்டுள்ள தலங்களில் பெருமாள் திவ்ய வாசம் செய்வதாக நம்பப்படுகிறது. பன்னிரு ஆழ்வார்களால் பாடப்பட்ட 108 திவ்ய தேசங்கள் திருமாலின் உயர் நலன்கள் குறித்து பாடுகின்றது நின்ற கோலத்தில் 67 திவ்யதேசங்களிலும் அமர்ந்த திருக்கோலத்தில் 17 திவ்ய தேசங்களிலும் பள்ளி கொண்ட கோலத்தில் 24 திவ்யதேசங்களிலும் காட்சி அளிக்கின்றார். வாழ்வின் இறுதி இலக்கை அடைவதற்கான வாய்ப்பை பக்தர்களுக்கும் பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கும் அளிப்பதற்காக பகவான் அவதரித்தவர். அவரை நேரடியாக கண்டு வழிபடுவதற்கான வாய்ப்பை அளித்தவர்கள் ஆழ்வார்கள். உடலாலும் மனதாலும் செயல்களாலும் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலைத்து இலயித்திருப்பவர்கள் முக்தி நிலையை அடைப்பவர்கள் பகவானின் பக்தி தோண்டில் ஈடுபட்டவர்கள் ஜட நிலையில் இருந்து விடுபட்டவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். அந்த பரம்பொருளின் தோற்றத்தை புரிந்து கொள்வது அறிவின் முதிர்ச்சியே ஜட சக்தியின் மூலதோற்றுவாயும் பெருமானே யோக சக்திகளின் இருப்பிடமும் அவரே என்பது வைணவ இலக்கியங்கள் மூலம் புலனாகின்றது.

விரும்பிய பலன் கை வரப்படுதல்

திருக்கோவலூர் தான் ஆழ்வார்களால் முதன்முதலாக மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்டு பொய்கையாழ்வாரால் பாடப்பட்ட தலம் ஆகும். திவ்ய தேசங்கள் அனைத்திலுமே பாவங்களைத் தீர்க்கும் புண்ணிய தீர்த்தங்கள் காணப்படுகின்றன. உதாரணமாக திருப்பதியில் 14 புண்ணிய தீர்த்தங்கள் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது குமார தீர்த்தம், தும்புரு தீர்த்தம், கிருஷ்ண தீர்த்தம், ஆகாச கங்கை தீர்த்தம், பாண்டு தீர்த்தம், பாபவிநாச தீர்த்தம், சுவாமி புஷ்கரணி தீர்த்தம் என்பதே ஆகும். கோடிக்கணக்கான தீர்த்தங்கள் இருந்ததில் தற்போது இருப்பது இது மட்டுமே. கோயிலில் நுழையும்போது பிரதான வாயிலின் கீழே இருக்கும் படியை மிதித்து விட்டு செல்லுதல் வேண்டும். வணங்கி வரும் பொழுது பிரதான படியைத் தாண்டி கடந்து வருதல் வேண்டும். அஞ்ஞானத்தினால் செல்லும் காரணத்தினால் மிதித்து செல்லும் மனிதன் ஞானம் கைகூட பெறுவதால் படியைத் தாண்டி வருவதாக கூறப்படுகிறது. ஆலயத்தை சுற்றி வலம் வருவதால் மூச்சை கட்டுப்பாட்டில் வைக்கும் தன்மை கை வரப்படுகிறார்கள் மனதை ஒருநிலைப்படுத்தினால் மட்டுமே விரும்பிய பலனை அடைய முடியும். அத்தகைய பயிற்சியை தருவதாக ஆலயங்கள் விளங்குகின்றன. பாண்டிய நாட்டு திருப்பதிகள் இரண்டு மூன்று அடுக்கு தலங்களாக அமைகின்றன. திருக்கோட்டியூரில் பாற்கடல் வண்ணனாக முதல் தளத்திலும் நாராயணனின் நின்ற வடிவமாக இரண்டாவது தளத்திலும் பரமபத நாதனாக அமர்ந்த நிலையில் மூன்றாவது தளத்திலும் காட்சியளிக்கின்றார். சோழநாட்டில் அடுக்குகளாக திருப்பதிகள் இல்லை திருநீர்மலை, மதுரை, கூடலழகர், திருவல்லிக்கேணி போன்ற சன்னிதிகளில் நின்ற, இருந்த, கிடந்த மூன்று நிலைகளில் பெருமானை காணமுடியும். பக்தி மார்க்கத்தில் ஆழ்ந்திருந்தால் பகவானின் திருநாமத்தை கேட்ட மாத்திரத்திலேயே கண்ணீர் மல்கும் என்பதை ஆழ்வார்களின் பாசரங்களால் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.

முடிவுரை

கற்றவர்கள் எந்நாட்டினராயினும் எம்மொழி, எவ்வினம் என்றாலும் அவர்கள் உலகுக்கே பொதுவானவர்கள். யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்பதனால் உலக மக்களுடன் ஒன்றாக இணைந்து வாழ்வதையே பண்டைய தமிழர்கள் விரும்பினர். அதனால் தான் சமயத் தலைவர்களும் ஒன்றுபட்ட உலகை உருவாக்க, மன நிறைவைப் பெற்று வாழ, விட்டுக் கொடுத்து வாழ வேண்டும். பகிர்ந்துண்டுபல்லுயிர் ஓம்புதல் போன்ற கருத்துக்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து தங்களின் இலக்கியங்கள் வழி சமூகத் தேவை உணர்ந்து பதிவு செய்துள்ளனர். ஆழ்வார்கள் ஆன்ம விடுதலையே இறைவனை அடைய வழி என்று வேண்டி நெஞ்சருக பாடினர். உண்மையான இறைநெறி என்பது ஒழுக்க நெறியில் இருந்து தவறாத பிறருடைய மனதிற்கும் உடைமைக்கும் தீங்கிழைக்காத, அன்பு ஒன்றையே ஆயுதமாகக் கொண்டு தன் துன்பத்தை எண்ணாது பிறர் துயரைத் துடைக்க துணிந்து பணி செய்யும்

பண்புள்ளம் கொள்வதே ஆகும். அந்த நல்ல செயல்களை செய்வதே மனித இனத்தின் சிறந்த குணமாகும் என்பதை இவ்வாய்வு வலியுறுத்தி உள்ளது என்பதை அறிய முடிகின்றது.

துணை நூற் பட்டியல்

- [1] உலகநாதன். வி., மு. ஆண்டாள் பாவையும் அழகு தமிழும். வாசுகிப் பதிப்பகம், சூளை, சென்னை- 600112, ஆகஸ்ட்- 1988.
- [2] சுப்பு ரெட்டியார். வடவேங்கடமும் திருவேங்கடமும். ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா அச்சகம், பரங்கிமலை, சென்னை, மு.ப-1992.
- [3] தேவராஜன். வைணவ திவ்ய தேசங்கள் 108. செண்பகா பதிப்பகம், கிருஷ்ணா தெரு, பாண்டி பஜார், சென்னை- 600017, 2006.
- [4] தேவராஜன். வைணவமும் ஆழ்வார்களும். செண்பகா பதிப்பகம், பாண்டி பஜார், சென்னை- 600017.அக்- 2002.
- [5] தோதாத்திரி, எஸ். வைணவம். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிமிடெட் அம்பத்தூர், சென்னை, மு.ப- 2010.
- [6] ஜெகதீரட்சகன், எஸ். ஸ்ரீ நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் நயவுரை. ஆழ்வார்கள் ஆய்வு மையம், 29 திலக் தெரு, தியாகராய நகர், சென்னை- 600017.
- [7] ஜெகதா. திரு மங்கை ஆழ்வார் திருவாயமுதம். இராஜாஜி நகர், வில்லிவாக்கம், சென்னை, மு.ப -2001.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.